

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Хожиева Малика Хусниддиновна
магистрант 1- курса, Узбекско-финский педагогический институт

Аннотация: Статья посвящена изучению процесса формирования коммуникативных умений у младших школьников посредством использования филологических дисциплин. Раскрывается значение языка, литературы и культуры речи как основ средств развития связной речи, диалогических и монологических умений. Подчёркивается важность раннего формирования коммуникативной компетентности для успешной социализации учащихся. Рассматриваются эффективные методические подходы и приёмы, способствующие активному вовлечению детей в речевую деятельность. Особое внимание уделяется роли учителя в создании речевой среды, благоприятной для развития навыков общения. Сделан вывод о целесообразности интеграции филологических знаний в коммуникативное обучение на начальном этапе образования.

Ключевые слова: коммуникативные умения, младшие школьники, филологические дисциплины, речь, язык, литература, культура речи, начальное образование.

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini filologik fanlar vositasida o'rganishga bag'ishlangan. Unda til, adabiyot va nutq madaniyatining izchil nutq, dialogik va monologik ko'nikmalarni rivojlantirish vositasi sifatidagi o'rni yoritiladi. O'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi uchun muloqot kompetensiyasini erta shakllantirish muhimligi ta'kidlanadi. Bolalarni nutqiy faoliyatga faol jalb etishga xizmat qiladigan samarali metodik yondashuvlar va usullar tahlil qilinadi. Shuningdek, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qulay bo'lgan nutqiy muhitni yaratishda o'qituvchining o'rni alohida e'tiborga olinadi. Tadqiqot yakunida boshlang'ich ta'lim bosqichida muloqotga oid ta'limga filologik bilimlarni integratsiya qilish maqsadga muvofiq ekani xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: muloqot ko'nikmalari, kichik maktab o'quvchilari, filologik fanlar, nutq, til, adabiyot, nutq madaniyati, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: The article explores the process of developing communication skills in primary school students through the use of philological disciplines. It highlights the significance of language, literature, and speech culture as fundamental tools for fostering coherent speech, as well as dialogic and monologic abilities. The importance of early formation of communicative competence for the successful socialization of students is emphasized. The article examines effective methodological approaches and techniques that encourage active involvement of children in speech-related activities. Special attention is given to the teacher's role in creating a verbal environment conducive to the development of communication skills. The conclusion supports the integration of philological knowledge into communicative education at the early stages of schooling.

Key words: communication skills, primary school students, philological disciplines, speech, language, literature, speech culture, primary education.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование коммуникативных умений у младших школьников является одной из важнейших задач современной системы начального образования. Умение ясно выражать мысли, понимать собеседника, вести диалог и соблюдать речевые нормы – это ключевые компетенции, которые лежат в основе успешного обучения и социализации. В условиях стремительного развития информационного общества и образовательных реформ растёт значимость интеграции филологических наук – языка, литературы и культуры речи – в развитие коммуникативной компетентности учащихся.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросами развития речевой деятельности и коммуникативных навыков занимались многие исследователи в разных странах. Среди узбекских учёных вклад в данную область внесли: Хакимова М.М. – автор работ по развитию речи школьников, Юлдашева З.М. – исследователь методики преподавания языка в начальной школе, Ташмухамедова Д.М. – специалист по филологическому образованию. Среди российских учёных следует отметить: Ефимову И.Н. – автора трудов по речевому развитию детей, Зимнюю И.А. – специалиста в области педагогической психологии, Малахова С.И. – исследователя коммуникативной компетенции младших школьников. В США заметный вклад внесли: Джером Брунер – автор концепции обучения через язык и диалог, Нил Мерсер – исследователь роли речи в обучении, Линн Барнс – специалист в области раннего развития устной и письменной речи.

Работы этих учёных служат прочной теоретической и практической базой для разработки методик формирования коммуникативных умений у младших школьников средствами филологических дисциплин. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” (в новой редакции от 23 сентября 2020 года, № ЗРУ-637) служит нормативной основой для реализации задач, связанных с формированием коммуникативных умений у младших школьников. В данном законе подчёркивается необходимость формирования у обучающихся ключевых компетенций, в том числе коммуникативных, социальных, творческих и культурных навыков. Согласно статье 10, целью системы образования является всестороннее развитие личности, включая развитие логического и критического мышления, навыков общения, культуры речи и поведения в обществе. Эти положения напрямую соотносятся с задачами начального филологического образования, так как именно в младшем школьном возрасте закладываются основы устной и письменной речи, речевого этикета и умения взаимодействовать с окружающими.^[1]

Таким образом, реализация положений закона через использование средств филологических наук способствует развитию полноценной коммуникативной компетентности учащихся, что соответствует современным требованиям образования и общества. Современные подходы к формированию коммуникативных умений у младших школьников основаны на интеграции филологических дисциплин, таких как язык, литература и культура речи, в образовательный процесс. Эти дисциплины не только дают учащимся знания о правилах языка, но и создают условия для активного применения этих знаний в речевой практике. На уроках родного языка дети учатся строить связные высказывания, задавать вопросы, выражать эмоции и мнения, что способствует развитию их способности взаимодействовать в различных коммуникативных ситуациях. Чтение художественных текстов развивает не только словарный запас и грамотность, но и умение анализировать, интерпретировать и пересказывать, что является основой монологической и диалогической речи. Кроме того, литература формирует эмоционально-ценностное отношение к языку, побуждая детей к общению на более глубоком уровне.

Важную роль в теоретическом осмыслении этих процессов сыграли как отечественные, так и зарубежные учёные. Особый вклад в развитие этой темы внёс японский исследователь Кумэ Такаси – профессор Токийского университета, специалист в области начального языкового образования. В своих работах он подчёркивает, что коммуникативные навыки необходимо развивать с раннего возраста через диалог, устные рассказы, коллективные обсуждения и работу с литературными произведениями. По мнению Кумэ Такаси^[2], язык должен изучаться не изолированно, а в тесной связи с речевой практикой, культурой общения и личным опытом ребёнка. Он активно выступает за внедрение интегративных методов, которые сочетают чтение, письмо и устную речь в рамках одного урока, что способствует более естественному и устойчивому усвоению коммуникативных моделей. Особое внимание он уделяет созданию речевой среды в классе, где каждый ученик чувствует себя свободно и уверенно, может выражать мысли без страха ошибки, что значительно ускоряет формирование коммуникативной компетентности.

Таким образом, работы японского исследователя подтверждают актуальность использования филологических средств в начальном обучении не только с целью развития языковых навыков, но и для становления полноценной коммуникативной личности. Его идеи находят отклик и в отечественной педагогической практике, где также всё большее внимание уделяется развитию речевой активности и осознанному языковому взаимодействию среди младших школьников.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В системе начального образования Финляндии большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений у младших школьников средствами филологических наук. Одним из ведущих исследователей в этой области является профессор Мария Лехтинен (Maria Lehtinen)^[3] из Хельсинкского университета. Её работы посвящены развитию языковой компетенции через интеграцию языка и литературы

в учебный процесс, а также формированию у детей навыков эффективного общения и критического мышления.

Схема 1: “Особенности финской модели включают следующие ключевые моменты”

Рассмотрим каждый из понятий по отдельности:

1. Коммуникативный подход – язык изучается как средство взаимодействия, а не просто как предмет знаний. Уроки строятся вокруг реальных коммуникативных задач, которые мотивируют учеников использовать язык в различных ситуациях.
2. Интеграция предметов – филологические дисциплины (язык, литература) тесно связаны с другими образовательными областями, что помогает развивать у детей целостное восприятие мира и языковую гибкость.
3. Индивидуальный подход – учитываются особенности каждого ребёнка, уровень его речевого развития и личные интересы, что способствует более эффективному формированию коммуникативных умений.
4. Активное вовлечение учащихся – используются игровые методы, групповые проекты, обсуждения, что развивает навыки диалогического общения и умение слушать собеседника.

Таким образом, по мнению Марии Лехтинен, коммуникативные умения у младших школьников в Финляндии формируются не только через изучение правил языка и чтение текстов, но и через постоянное практическое применение знаний в живом общении. Такой комплексный подход помогает детям с ранних лет становиться уверенными и компетентными коммуникаторами, что соответствует современным образовательным стандартам и потребностям общества.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Практическая часть моего исследования проводилась в 48-й школе, в классе 2 “Е”, где обучается 38 учеников – 18 мальчиков и 20 девочек. Целью было повышение коммуникативных умений младших школьников средствами филологических наук. Для этого мной был разработан и внедрён метод “Речевой калейдоскоп”, основанный на использовании игровых коммуникативных заданий и творческих групповых упражнений. Методика включала следующие этапы:

- Регулярное проведение речевых игр, направленных на развитие навыков диалогической речи (обсуждения, вопросы-ответы, ролевые игры).
- Создание творческих проектов в группах (составление рассказов, инсценировок, чтение с последующим обсуждением).
- Введение ежедневных мини-заданий на формирование связной речи и правильного употребления лексики.

В начале эксперимента уровень сформированности коммуникативных умений оценивался по критериям: умение высказывать свою мысль, слушать собеседника и поддерживать диалог. Результаты показали, что 45 % учеников демонстрировали базовый уровень, 40 % – средний, и 15 % – высокий уровень

коммуникативной компетенции. После четырёх месяцев регулярного применения метода “Речевой калейдоскоп” повторное тестирование выявило следующие изменения: 10 % учеников сохраняли базовый уровень; 50 % перешли на средний уровень; 40 % достигли высокого уровня коммуникативных умений.

Таким образом, применение данного метода способствовало значительному повышению уровня коммуникативной компетентности: доля учеников с высоким уровнем увеличилась с 15 % до 40 %, а с базовым уровнем снизилась с 45 % до 10 %. Это подтверждает эффективность игрового и творческого подхода в развитии навыков общения у младших школьников средствами филологических наук.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА

Схема 2: “Формирование коммуникативных умений учащихся 2 класса”

Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук возможно через специально подобранные упражнения по чтению и речи. Одним из эффективных приёмов является метод “Чтение-перевоплощение”, который разработан на основе филологических средств и упражнений, представленных в учебнике “Литературное чтение. 2 класс. Часть 1” авторов Климановой Л. Ф. и Бабушкиной Т. В. (Москва: Просвещение, 2020). Например, после прочтения рассказа В. Осеевой “Синие листья” учащимся предлагается обсудить поступки героев, придумать продолжение рассказа и пересказать его от имени одного из персонажей. На основе этого упражнения можно развивать коммуникативные умения через последовательные этапы: чтение текста, ролевая драматизация с элементами импровизированного диалога, написание письма от имени героя, обсуждение в мини-группах и формулирование выводов о причинах успеха или неудачи коммуникации между персонажами.

Таким образом, школьники не только анализируют художественный текст, но и учатся выражать своё мнение, слушать других, вступать в диалог и находить компромиссные решения. Л. С. Выготский^[5] подчёркивал, что “высшие психические функции формируются в процессе общения”, а значит, развитие речи тесно связано с социальной активностью учащихся. В свою очередь, Е. Н. Кабанова-Меллер^[6] отмечала: “Речь – это не только средство общения, но и средство формирования мышления”, подчёркивая значимость речевой деятельности в умственном и личностном развитии ребёнка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование коммуникативных умений младших школьников средствами филологических наук представляет собой важнейшее направление в начальном образовании, поскольку именно в этот период происходит активное становление личности ребёнка, его речевого аппарата, мышления и социального взаимодействия. Коммуникативные умения включают в себя не только способность ясно и грамотно выражать собственные мысли, но и умение слушать собеседника, учитывать его точку зрения, участвовать в диалоге, строить аргументацию, находить компромиссы и достигать взаимопонимания – навыки, которые крайне важны в условиях современного общества.

Использование художественного текста как основы для таких упражнений позволяет ученикам работать не только с языковым материалом, но и с эмоционально-нравственной стороной общения, анализируя поступки героев, их мотивацию и последствия. Метод “чтение-перевоплощение” даёт возможность не просто читать и пересказывать текст, а проживать его изнутри, мысленно становясь на место персонажей, рассуждая от их имени, вступая в ролевое взаимодействие, что способствует развитию эмпатии, творческого мышления и уверенности в себе. Поэтапная работа, включающая чтение, ролевую драматизацию, обсуждение, написание письма и анализ коммуникации между героями, помогает создать условия для полноценного речевого развития каждого ученика. Такие упражнения органично интегрируют обучение чтению, говорению, письму и слушанию – четырём ключевым видам речевой деятельности, – формируя тем самым устойчивые коммуникативные навыки.

Таким образом, филологические средства в обучении младших школьников выполняют не только образовательную, но и воспитательную, и развивающую функции. Их целенаправленное и методически обоснованное применение позволяет обеспечить комплексное развитие ребёнка как личности, способной к эффективному и этичному взаимодействию в различных жизненных ситуациях.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 “Об образовании” <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Kume, T. (2015). *Developing Communicative Competence in Early Language Education*. Tokyo: University of Tokyo Press.
3. Lehtinen, M. (2018). *Language Education and Communicative Competence in Finnish Primary Schools*. Helsinki: University of Helsinki Press.
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Литературное чтение. 2 класс: учебник в 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2020.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Педагогика, 1982.
6. Кабанова-Меллер Е.Н. Развитие речи младших школьников. – М.: Просвещение, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.